

ХОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДА АЁЛНИ ТИШ ЭМАЛЛАРИНИНГ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВА РЕМИНЕРАЛИЗАЦИСИ

Олимбаев Б.О.

Саидғаниев Ю.С.

Алфраганус университети, Ташкент, Ўзбекистан.

olimbayevbekzod700@gmail.com

saidganievuyusufjon1994@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14637183>

ARTICLE INFO

Received: 9th January 2025

Accepted: 10th January 2025

Published: 13th January 2025

KEYWORDS

оғиз бошлиқлиқда,
реминерализация, деминерализация,
хомиладор аёллар, эмал қавати.

ABSTRACT

Хомиладорлик пайти ва ундан кейинги босқичларда кўплаб аёлларимиз оғиз бошлиқлиқда кўплаб муамоларга дуч келишади шуларни олдини олиш мақсадида хомиладор аёллар орасида тадқиқот ўтказилди тадқиқот мақсади аёлларнинг тишларида реминерализацияни кучайтириш ҳамда тиш эмал қаватини деминерализацияга учраш олдини олиш.

Долзарблиги. Сўнгги йилларда олиб борилган изланишлар тишларнинг деминерализацияси нафақат танадаги умумий касалликлар ёки экологик салбий омиллар балки, оғиз бўшлиғи микробиоценозидаги ўзгаришлар, гомеостатик мувозанатни бузилишига ва айнан макро-микроэлемент кўрсаткичига таъсири ҳам сабаб бўлишини кўрсатмоқда, айниқса хомиладорлик вақтида гормонал ўзгаришлар ҳамда сўлак таркибининг кислоталиги кўтарилиши сабабли тиш қатиқ тўқимасининг зарарланиши кўплаб учрайди. Шуларни олдини олиш мақсадида дастур ишлаб чикиб беморларда қўлланди.

Хомиладор аёллар орасида;

1. малакали гигиенани амалга ошириш
2. фтор сакловчи воститаларни маҳаллий қўллаш
3. ишкор сакловчи препаратлар билан оғиз бўшлиқини чайиш

Материаллар ва усуллар. Дастур давомида дастлаб беморнинг тишлари метилен кўки билан бўяб оғиз бўшлиғи (ОБ) гигиеник индексини (ГИ) аниқлаб олиб бир гуруҳ аёллар орасида дастур қўланилди тишлари тиш тошларидан бляшкалардан тозаланилди кариес бор тишлари аниқланиб даволанилди ва хар хафта давомида ишкорли еритма билан оғиз бўшлиғи чайиш буюрилди хомиладорлик бошланган пайтидан бошлаб тишларни гигиенасига ҳамда дастурга аҳамият берган аёллар ва дастурни қўлланмаган аёллар орасидаги тишларни емирилиш даражаси кузатилди.

Хулоса. Тиш тошлари ва бляшкалардан тоза ҳамда кариес йўқ бўлган (ОБ) кислоталикни тушириб туриш мақсадида ишкорий эритмалар тиш қаттиқ тўқимасини эмални заифлашишини олдини олди хомиладорликдан кейинги даврларда дастур қўланилган аёллар орасида тишлар деминерализацияси учрамаганлик ҳолати кузатилинди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Камиров, Хайдар, Малика Ибрагимова, and Адиба Камилова. "РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЛОССАЛГИИ НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ТГСИ ЗА 2016-2020 ГОДЫ." Журнал стоматологии и краниофациальных исследований 2.2 (2021): 32-37.
2. Худанов, Б., Каххарова, Д., Хамидов, И., Абдурахимова, Ф., Усманова, Ш., Хаджихмедова, Х., & Юлдашев, Д. (2016). Роль технологии QLF в улучшении гигиены полости рта и поведения для сохранения здоровья полости рта у детей. Stomatologiya, 1(4 (65)), 59-66.
3. Musayeva, S. I. (2024). KURSANTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINING O'RNI. Ustozlar uchun, 28(2), 98-103.
4. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
5. Hamidullaevna, Yusupalikhodjaeva Saodat, and Bekjanova Olga Esenovna. "Pathogenetic aspects of treatment of periodontitis associated with candida infection in patients with diabetes mellitus." European science review 1-2 (2016): 134-135.

